

МИГРАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА В ГЕРМАНИИ 2000-Х ГОДОВ: СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ

Аннотация. В статье исследованы основные аспекты миграционной политики Германии в 2000-е гг. Происходившие в данный период процессы позволяют сделать вывод о перемене миграционной парадигмы Германии как одного из наиболее успешных государств Европейского Союза и как государства, наделенного наибольшей миграционной нагрузкой после кризиса 2008 г. Изучены основные качественные и количественные характеристики миграционной политики Германии в 2000-е гг. В первую очередь ее характеризуют изменения в географии миграционных потоков в Германию. С 2004 г. в связи со вступлением в ЕС десяти новых стран стал нарастать приток из стран Восточной Европы (Польша). За этот период численность приезжих из этой страны практически удвоилась. После вступления в ЕС Болгарии и Румынии численность выходцев из этих стран также выросла более чем в три раза. С началом финансово-экономического кризиса в 2008 г. активизировался приток мигрантов из Италии, Испании, Греции и балканских стран; скачок притока лиц из Хорватии произошел после вступления этой страны в ЕС в 2013 г. Автор анализирует качественный состав мигрантов и приходит к выводу, что доминировавшая долгие десятилетия миграция гастарбайтеров и их семей с начала нынешнего века постепенно меняется в пользу квалифицированных мигрантов. Обосновывается значение университетов в привлечении высококвалифицированных специалистов. Отдельное внимание уделено исследованию влияния миграции на рынок труда. Приезжая в страну и получая возможность применить навыки и реализовать свой человеческий капитал, мигрант становится своеобразным инвестором в экономику принимающей страны, способствуя ее росту. Одно из его главных преимуществ состоит в том, что уже обладая определенным набором знаний и навыков (принимающему государству не нужно оплачивать его обучение), он может генерировать новое знание, создавать инновации, тем самым повышая конкурентоспособность экономики страны-реципиента. Германия проводит политику привлечения на территорию страны высококвалифицированных мигрантов. В статье рассмотрены нововведения в миграционной политике ФРГ в XXI веке. Введена «Голубая карта» для высококвалифицированных специалистов в соответствии с директивой ЕС и изменено регулирование на рынке труда. Обозначена необходимость сократить количество правовых ограничений для мигрантов из третьих стран, и улучшить отношение к мигрантам, несмотря на провал политики мультикультурализма. По-прежнему сохраняется множество препятствий для активного участия на рынке труда: языковые трудности, различия в образовательных системах, нехватка информации о вакансиях.

Ключевые слова: социальная политика; миграционная политика; мигранты; миграционное законодательство; миграция; Европейский Союз; Германия; Европейское экономическое сообщество; «свобода передвижения трудящихся»; социальное обеспечение; социальное страхование.

Сведения об авторе: Лала Алиевна Якубова, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой документоведения и всеобщей истории.

Место работы: Нижевартовский государственный университет.

Контактная информация: 628615, г. Нижевартовск, ул. Мира, д. 36, кв. 27; тел.: 8(982)185-33-61, e-mail: lalayakubova@gmail.com.

Вопросы создания эффективных механизмов управления внутренней и внешней миграции являются актуальными для государств Европейского Союза в настоящее время. Наибольший интерес в этом отношении представляет Германия. В последние годы потоки миграции в Германию значительно возросли. Это связано как с движением европейской интеграции на Восток, так и с последствиями экономического кризиса и усилением притока лиц из стран Южной и Восточной Европы. В связи

с тем, что уровень жизни в среде приезжих падал, а нагрузка на рынок труда и социальную систему возрастала, необходимо проанализировать, как поменялся в последние годы состав мигрантов и как миграция повлияла на современный рынок труда в Германии. Необходимо принимать во внимание тот факт, что часть миграционных потоков относится к передвижениям людей внутри ЕС; граждане новых государств-членов, воспользовавшиеся своим правом на свободу передвижения, не относятся к

мигрантам, а представляют собой категорию высококомобильных лиц.

В начале 2013 г. были опубликованы первые результаты переписи населения Германии, согласно которым в Германии живет на 1,5 млн человек меньше, чем показывали прежние расчеты. Таким образом, численность жителей страны была уменьшена на 1,9%: до 80,3 млн человек на конец 2011 г. вместо 81,8 млн. Одновременно, согласно новым данным переписи, численность иностранцев сократилась почти на 1 млн граждан, составив только порядка 6,2 млн человек. За период с 2009 по 2013 гг. чистый приток мигрантов составил почти 1,2 млн человек. В 2013 г. население увеличилось до 80,8 млн, при этом естественная убыль составила порядка 211,8 тыс. человек, а миграционный прирост дал порядка 428,6 тыс. человек. Это наиболее сильный прирост с 2007 г., когда общая численность иностранцев в стране вновь стала расти. Таким образом, к 2014 г. в Германии проживало уже порядка 7 млн иностранцев, или 8,7% населения (Statistische Ämter des Bundes und der Länder). Вместе с гражданами с миграционным фоном их доля составила в 2013 г. около 20,5%, или 16,5 млн человек (одна треть из них родилась в Германии).

За прошедшие два десятилетия существенно поменялась география иммиграции в Германию. Пик численности турецких мигрантов пришелся на конец 1990-х гг., когда она превысила 2,1 млн человек. В середине 1990-х гг. волна политических беженцев из бывшей Югославии достигла 1,3 млн человек. До начала века нарастала также численность прибывших из Италии и Греции. Затем особенно чувствительный спад миграции наблюдался в начале и середине прошлого десятилетия, когда Германию называли «больным человеком Европы» в связи со снижением темпов экономического роста и безработицей, превысившей 5 млн человек.

С 2004 г. в связи со вступлением в ЕС десяти новых стран стал нарастать приток

из стран Восточной Европы, в первую очередь Польши. За этот период численность приезжих из этой страны практически удвоилась, превысив 600 тыс. человек. После вступления в ЕС Болгарии и Румынии численность выходцев из этих стран также выросла более чем в три раза. Если накануне вступления в ЕС (в 2006 г.) в Германии было зарегистрировано порядка 40 тыс. болгар и 73 тыс. румын, то к 2013 г. их численность возросла до 147 тыс. и 267 тыс. соответственно. С началом финансово-экономического кризиса 2008 г. активизировался приток мигрантов, в особенности из Италии, Испании, Греции и балканских стран; скачок притока лиц из Хорватии (почти на 20 тыс.) произошел после вступления этой страны в ЕС в 2013 г. Однако при этом с 1 мая 2011 г. для восьми восточно-европейских государств, ставших членами ЕС в 2004 г., были сняты ограничения на трудоустройство в Германии, а также других старых членах ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии, где ограничения были сняты еще в 2004 г.

Значительные изменения коснулись и качественного состава мигрантов. Доминировавшая долгие десятилетия миграция гастарбайтеров и их семей с начала нынешнего века постепенно меняется в пользу квалифицированных мигрантов. Большая часть мигрантов имеет высокую квалификацию (Statistisches Bundesamt). В целом около 85% вновь прибывших мигрантов в возрасте от 18 до 24 лет имеют школьный аттестат.

Огромное значение в привлечении высококвалифицированных специалистов стали играть университеты. В середине 1990-х гг. доля иностранцев среди поступавших в вузы составляла только 14%, к 2013 г. она возросла до 20%. В общей численности обучающихся в немецких вузах доля иностранцев за тот же период возросла с 7% до 11,5% (Statistisches Bundesamt). По данным на 2013 г. доля лиц, имеющих аттестат о среднем образовании, среди граждан Германии составляла 72,9% у мужчин

и 65,6% у женщин; в то же время среди лиц с миграционным фоном их доля составляла 43,5% и 40,3% соответственно. Доля немцев с дипломом об окончании университета составляет 9,2% у мужчин и 7,3% у женщин. Среди лиц с миграционным фоном доля обладателей диплома о высшем образовании была выше у женщин: 7,3% и 8,7% соответственно.

В середине 2012 г. на рынке труда насчитывалось около 900 тыс. вакансий и 2,9 млн безработных, еще около одного миллиона были задействованы на общественных работах. Отметим, что доля людей с неполной занятостью велика, однако предприятия с трудом заполняют вакансии по многим специальностям. Сегодня Германия находится на пике потенциала занятости (около 45 млн человек). Вместе с тем ожидается, что в средне- и долгосрочной перспективе в связи с влиянием демографического фактора количество вакансий будет сокращаться. Без миграции в закрытой системе потенциал занятых сократится к 2050 г. до 18,1 млн человек, или на 40%.

Наибольший дефицит трудовых кадров ФРГ испытывает по таким специальностям, как инженеры, IT-эксперты, высококвалифицированные специалисты в отрасли металлообработки и электротехники, воспитатели и няни, врачи, сиделки, специалисты в области логистики и гостиничного хозяйства. Негативные демографические тенденции усугубляли положение: для сохранения статус-кво в количестве квалифицированной рабочей силы к 2020 г. необходимо добиться того, чтобы 70% выпускников средних учебных заведений получили диплом об окончании высшего учебного заведения, и около половины из них должны закончить университеты с дипломом с отличием (Отчет...).

В период с октября 2000 по октябрь 2011 гг. безработица по инженерным специальностям сократилась на 51%, а количество вакантных мест по специальности «инженер» в сентябре 2011 г. достигло рекордного уровня с 2000 г. К 2013 г. в Гер-

мании количество вакантных академических мест достигло порядка 330 тыс., в том числе около 70 тыс. в области естественных наук и около 85 тыс. инженеров. Следует отметить, что приезжая в страну и получая возможность применить навыки и реализовать свой человеческий капитал, мигрант становится своеобразным инвестором в экономику принимающей страны, способствуя ее росту. Мигрант-специалист, в отличие от низкоквалифицированного мигранта, не только восполняет нехватку на рынке труда, но и создает дополнительные рабочие места. Одно из его главных преимуществ состоит в том, что уже обладая определенным набором знаний и навыков (принимающему государству не нужно оплачивать его обучение), он может генерировать новое знание, создавать инновации, тем самым повышая конкурентоспособность экономики страны-реципиента. Привлечение из-за рубежа большого контингента ученых и инженеров стимулирует изобретательскую активность и распространение инноваций в экономике, ускоряя темпы ее роста (согласно макромоделям, на 0,5% в год) (International Migration Outlook 2008). Таким образом, на современном этапе большинство европейских государств проводит политику привлечения на территорию страны высококвалифицированных мигрантов.

За период с 2001 по 2010 гг. на Германию пришлось около 7,4% иммигрантов, вовлеченных в создание патентов. Это второе место в мире после США. Анализируя долю иммигрантов среди авторов всех патентов и их долю в прорывных патентах, можно сделать общий вывод, что для большинства развитых стран характерна концентрация иммигрантов среди авторов наиболее цитируемых патентов. В Германии доля иммигрантов составляет 20% среди авторов всех прорывных патентов. Таким образом, мигранты участвуют в создании наиболее ценных и востребованных изобретений и технологий. Однако в сравнении с другими европейскими странами, в

Германии участие иммигрантов в создании патентов невысоко: только 12,2% всех патентов были зарегистрированы иностранцами.

В 1973 г., после первого нефтяного кризиса Германия ввела заметные ограничения на рынке труда, чтобы предотвратить рост безработицы и сокращение заработных плат. Существовало убеждение в том, что мигранты повысят нагрузку на социальное государство и систему соцзащиты. В связи с этим были введены значительные ограничения для граждан из третьих стран, а при расширении ЕС на Юг и Восток использовались долгие переходные сроки, регулирующие доступ к национальному рынку труда. Ограничительная миграционная политика имела следствием тот факт, что воссоединение семей и приток беженцев стали ключевыми каналами миграции в Германию. Именно поэтому в среднем квалификация лиц с миграционным фоном и иностранцев все еще более низка, чем у немцев. Эти контрасты в Германии выше, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития.

Со временем миграцию стали рассматривать не как угрозу, а как шанс для привлечения на рынок труда специалистов, которые помогут разгрузить социальную систему страхования. Как многие иммигранты в Германии, так и лица немецкого происхождения имеют высокий уровень квалификации, полученный в других странах, но не могут трудоустроиться в Германии по специальности. Они востребованы на рынке труда, но проблемы с трудоустройством возникают из-за отсутствия процедур признания дипломов. По оценкам Федерального министерства образования и науки, в Германии проживает около 2,9 млн лиц с миграционным фоном, которые получили аттестаты за границей; тех, кого потенциально могли бы затронуть реформы, насчитывается около 300 тыс. человек.

Для решения этого вопроса был принят ряд законодательных инициатив. В

особенности действенными стали полис Зеленая карта (введена Красно-зелёной коалицией), закон о мигрантах (2005 г.), а также меры 2009 и 2012 гг., включающие нормативы ЕС по высококвалифицированным специалистам (введение европейской Голубой карты). В декабре 2011 г. правительство согласовало проект закона, вносящий изменения в действие так называемой Голубой карты. Запущенная с мая 2009 г. соответствующая программа облегчает трудоустройство высококвалифицированных специалистов не из стран Европейского союза. Теперь действие карты распространяется на любую высококвалифицированную деятельность.

В будущем признание зарубежных дипломов будет облегчено. Соответствующий закон «Об улучшении признания полученных за границей квалификаций» был подписан в конце сентября 2011 г. в Бундестаге и согласован в начале ноября в верхней палате. Закон вступил в силу 1 апреля 2012 г. Вехой в аттестационной практике в Германии является введение права на оценку около 350 нерегламентированных ранее специальностей. Согласно букве закона, граждане ЕС и граждане третьих стран могут требовать проверку аттестационных документов на соответствие квалификации вне зависимости от своего гражданства. Правительство также рассчитывает на приток квалифицированной рабочей силы из стран Центральной и Восточной Европы и третьих стран (Bundesbericht... 2011). Нововведения предполагают снижение планки по уровню доходов специалиста-иммигранта с 66 тыс. евро в год до 48 тыс. евро. Для программистов и инженеров годовая шкала доходов в 33 тыс. евро, согласно договору, достаточна, чтобы получить разрешение на пребывание и трудоустройство в Германии. Специалисты с хорошим знанием языка, чей средний годовой доход составляет не менее 48 тыс. евро, имеют право получить бессрочное разрешение на регистрацию компании уже после двух лет пребывания в стране. Программа

быстрого привлечения программистов из-за рубежа на рынок труда была закреплена в законе о миграции, что предоставило специальные привилегированные права иммигрантам, работающим в сфере ИТ (Bundeszentrale für politische Bildung).

Тем не менее, эффект от существующих мер пока весьма незначителен: $\frac{3}{4}$ приезжих в Германию – выходцы из стран ЕС и Европейского экономического пространства, в особенности из новых стран ЕС. Принятые законы практически не касаются граждан третьих стран. Количество выданных на работу и пребывание в стране разрешений в результате принятых мер, регулирующих высококвалифицированную миграцию, оказалось весьма скромным.

Таким образом, в настоящее время Германия получает дополнительный приток граждан из других стран ЕС в результа-

те последствий финансово-экономического кризиса, но необходимо продумывать стратегию для миграции из третьих стран, так как рано или поздно ситуация в них будет улучшаться. Первые шаги уже сделаны: введена Голубая карта для высококвалифицированных специалистов в соответствии с директивой ЕС и изменено регулирование на рынке труда. Необходимо также сократить количество правовых ограничений для мигрантов из третьих стран и улучшить отношение к мигрантам, несмотря на полный провал политики мультикультурализма в Германии. Потенциал поиска новых кадров на востоке ЕС пока не полностью исчерпан. По-прежнему сохраняется множество препятствий для активного участия на рынке труда: языковые трудности, различия в образовательных системах, нехватка информации о вакансиях.

ЛИТЕРАТУРА

- Отчет Федерального агентства по труду «Перспективы 2025». URL: https://www.forumberatung.de/cms/upload/Wissenswertes/Politische_Initiativen/Perspektive_2025_Fachkrfte_fr_Dtl.pdf (2019. 11 сент.).
- Bundesbericht: Fachkräftesicherung. Ziele und Maßnahmen der Bundesregierung. 2011. S. 33.
- Bundeszentrale für politische Bildung. Deutschland: Einführung der «EU Blue Card» für Hochqualifizierte. URL: <https://clck.ru/JYDup> (11.09.2019).
- International Migration Outlook. 2008. P.: OECD, 69, 83. https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2008-en
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder. URL: <https://www.statistikportal.de/de/bevoelkerung> (2019. 11 сент.).
- Statistisches Bundesamt. URL: <https://clck.ru/JYEFq> (11.09.2019).

REFERENCES

- Otchet Federal'nogo agentstva po trudu "Perspektivy 2025". Available at: <https://clck.ru/JYDw8> (2019. 11 Sep.). (In Russian).
- Bundesbericht: Fachkräftesicherung. Ziele und Maßnahmen der Bundesregierung. 2011. P. 33.
- Bundeszentrale für politische Bildung. Deutschland: Einführung der "EU Blue Card" für Hochqualifizierte. Available at: <https://clck.ru/JYDup> (2019. 11 Sep.).
- International Migration Outlook. 2008. Edition. P.: OECD, 2008. R. 69, 83. https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2008-en
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Available at: <https://clck.ru/JYE46> (2019. 11 Sep.).
- Statistisches Bundesamt. Available at: <https://clck.ru/JYEFq> (2019. 11 Sep.).

L. A. Yakubova
Nizhnevartovsk, Russia

MIGRATION PARADIGM IN GERMANY IN 2000^S: CHANGE OF PRIORITIES

Abstract. The given paper touches upon the problem of German migration policy in contemporary period. The on-going processes allow us to conclude that the German migration paradigm has been changing as well as one of the most successful states in the European Union and as a state endowed with the greatest peace load after the crisis of 2008. The study gives the main qualitative and quantitative characteristics of the German migration policy in the 2000s. First of all, it is characterized by changes in the geography of migration flows. In 2004, with ten new coun-

tries entering the EU, the inflow of migrants from Eastern Europe countries began to increase. During this period, the number of immigrants from Poland has almost doubled. After Bulgaria and Romania joined the EU, the number of people from these countries also increased by more than three times. At the period of 2008 crisis, the inflow of migrants from Italy, Spain, Greece and the Balkan countries intensified; the number of migrants from Croatia rapidly increased after this country joined the EU in 2013. The author analyzes the qualitative composition of migrants and concludes that, from the beginning of the 21st century, the working migration, having dominated for many decades, is gradually changing in favor of skilled workers' migration. The important role of universities in order to attract highly qualified specialists is substantiated. The migration impact on the labor market is studied with a special attention. It is due to the fact that, when arriving in the country and getting the opportunity to apply skills and realize their human capital, a migrant becomes a kind of investor in the hosting country economy, contributing to its growth. One of its main advantages is that, already having a certain set of knowledge and skills (the hosting country does not need to pay for his education), he can generate new knowledge, create innovations, thereby increasing the competitiveness of the recipient country economy. Germany has a policy of attracting highly qualified migrants to the country. The paper touches upon the innovations in the migration policy of Germany in the 21st century. A "Blue Card" has been introduced for highly qualified professionals in accordance with the EU directive and labor market regulation has been changed. The need to reduce the number of legal restrictions for migrants from third countries, and to improve attitudes towards migrants, despite the failure of the multiculturalism policy, is indicated too. There are still many obstacles to immigrants' active participation in the labor market, such language difficulties, differences in educational systems, and lack of information about vacancies.

Key words: social policy; migration policy; migrants; migration legislation; migration; the European Union; Germany; the European Economic Community; free movement; social security; social insurance.

About the author: Lala Alievna Yakubova, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor Head of the Department for Documentation Studies and General History.

Place of employment: Nizhnevartovsk State University.

Якубова Л.А. Миграционная парадигма в Германии 2000-х годов: смена приоритетов // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2019. № 3. С. 12–17.

Yakubova L.A. Migration paradigm in Germany in 2000^s: change of priorities // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2019. No. 3. P. 12–17.

УДК 94(4/9):327

Д. А. Козлова
Ростов-на-Дону, Россия

ШОТЛАНДСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ – ЛЕЙБОРИСТЫ: КОАЛИЦИЯ – УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Аннотация. Статья посвящена анализу взаимодействия британских лейбористов и шотландских националистов в контексте формирования современной британской политической «повестки дня». Участники британского политического пространства, будучи озабоченными вопросами относительно выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза, неизбежно сталкиваются с рядом вызовов, и проблема их внутреннего взаимодействия остается одной из наиболее значимых. Оппозиционные партии находятся «в тупике»: переговоры по Брекситу им представляются настолько же успешными, насколько провальными. Премьер-министр поставлена в очень сложное положение: вотум недоверия в декабре, провал ее предложений относительно сделки по Брекситу в январе. Сама правящая консервативная партия глубоко разделена. То и дело слышны призывы к повторному референдуму о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Насколько возможна в этих условиях коалиция в рядах оппозиционеров – лейбористов и шотландских националистов? И если возможна, то каковы ее будущие перспективы?

Ключевые слова: Шотландская национальная партия; лейбористы; Никола Стерджин; Джереми Корбин; Брексит; референдум; Европейский Союз.

Сведения об авторе: Диана Анатольевна Козлова, кандидат исторических наук, старший преподаватель
Место работы: Высшей школы бизнеса Южного федерального университета.